

Panduan Website Asisi Dishub

PPTIK-ITB
www.pptik.id

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Buku Panduan

Nama Aplikasi / Website

Website Asisi Dishub (asisidishub.pptik.id)

Deskripsi Aplikasi

Website Asisi Dishub adalah website yang bekerja untuk memonitoring hasil Report Abesnsi, Aktivitas, Dinas, Rapat, Survey, dari para Aparat yang sudah melakukan Report melalui Aplikasi *Mobile ASISI DISHUB*, dengan fitur Waktu dan Lokasi yang memudahkan mencari titik lokasi pada peta saat melakukan Report.

Aplikasi / Website bisa di akses lewat browser

Akses Website melalui browser, melalui link berikut :

Link : <http://asisidishub.pptik.id/>

UseCase Website Asisi Dishub :

Gambar UseCase Website Asisi Dishub

Alur Website Asisi Dishub :

Gambar Alur Website Asisi Dishub

Flowchart Website Asisi Dishub :

Gambar Flowchart Website Asisi Dishub

Cara Pakai

1. Kunjungi Website melalui Link <http://asisidishub.pptik.id/>

Gambar Halaman Login

2. Login

Login menggunakan Akun yang sudah di buat, dengan isi Email dan Password yang benar. Lalu klik tombol **Masuk** untuk melanjutkan ke halaman Dashboard.

Gambar Halaman Dashboar / view Report Aparat

3. View Report Aparat

Setelah masuk tampil halaman Dashboard ada Bar Menu **Peta**, **Aparat** dan **Keluar**. Di sini kita bisa lihat hasil Report Aparat dengan mengisi form filter **Unit**, **Tipe Report**, dan **Tanggal** dan klik tombol **Cek Data** untuk menampilkan list daftar Report. Jika kita klik tombol **Unduh Excel** untuk mendownload Report Aparat dengan bentuk file Excel ke directory PC/Laptop/Hp.

Gambar Halaman Menu Aparat / Monitoring Laporan

4. Aparat / Monitoring Laporan

Klik Menu *Aparat* [Aparat](#) maka akan tampil 3 halaman yaitu *Monitoring Laporan*, *Manajemem Aparat*, dan *Tambah Aparat*.

Di halaman *Monitoring Laporan* kita bisa melihat list daftar hasil report dengan mengisi form *Unit*, *Tipe Report*, dan *Tanggal*, lalu klik tombol **Cek Data** [Cek Data](#) untuk menampilkan list daftar report. Klik tombol **Unduh Excel** [Unduh Excel](#) untuk unduh daftar Report Aparat dalam bentuk file Excel ke directory PC/Laptop/Hp.

Gambar Halaman Menu Aparat / Manajemen Aparat

5. Aparat / Manajemen Aparat

Dimenu *Aparat* ini bisa melihat informasi dari akun Aparat, klik halaman *Manajemen Aparat* untuk melihat informasi akun.

ASISI DISHUB Peta Aparat Keluar

Aparat

Monitoring Laporan Manajemen Aparat **Tambah Aparat**

Nama:
 ⌵
Masukkan paling sedikit 5 karakter

Email:
 ⌵
Masukkan paling sedikit 5 karakter

Password:
 ⌵
Masukkan paling sedikit 5 karakter

Posisi Pengguna:
 ⌵
Masukkan paling sedikit 3 karakter

Nomor Identitas:
 ⌵
Masukkan paling sedikit 5 karakter

No Telephone:
 ⌵
Masukkan paling sedikit 8 nomor

Foto:
 Browse

Gambar Kartu Identitas:
 Browse

Gambar Kartu Keluarga:
 Browse

Instansi:
 ⌵

Unit:
 ⌵

Lokasi Pengguna:

Lokasi Rumah:

Alamat:
 ⌵
Masukkan paling sedikit 10 karakter

Simpan

Gambar Halaman Menu Aparat / Tambah Aparat

6. Aparat / Tambah Aparat

Di menu *Aparat* untuk menambahkan akun Aparat untuk bisa memakai aplikasi mobile ASISI DISHUB, klik Menu Aparat pilih halaman **Tambah Aparat** lalu mengisi data diri :

- Nama,
- Email,
- Password,
- Posisi Pengguna,
- Nomor Identitas,
- No Telepon,
- Foto,
- Gambar Kartu Identitas,
- Gambar Kartu Keluarga,
- Instansi,
- Unit,
- Lokasi Rumah,
- Lokasi Pengguna,
- Alama.

Jika Sudah Mengisi Form Data Diri, klik tombol Simpan Simpan.

Gambar Halaman Menu Peta / Panel Laporan

7. Halaman Menu Peta / Panel Laporan

Menu Peta adalah halaman tampilan Maps yang terdiri dari panel **Laporan** dan **Batas Desa**.

Untuk melihat titik lokasi report klik Menu Peta pilih Panel **Laporan** lalu isi form **Unit**, **Tipe Report**, dan **Tanggal** kemudian klik tombol **Cek Data** **Cek Data** untuk tampilkan titik lokasi report. Ketika titik lokasi report telah tampil kita bisa lihat isi dari report dengan klik tanda pin lokasinya 📍 akan tampil informasi isi report.

Gambar Halaman Menu Peta / Panel Batas Desa 1

Gambar Halaman Menu Peta / Panel Batas Desa

8. Menu Peta / Panel Batas Desa

Membuat Batas Desa pada peta, klik Menu Peta pilih panel **Batas Desa** lalu klik tombol **Tambah Batas Desa** **Tambah Batas Desa**, setelah diklik langsung buat garis Batas Desa pada peta, bila sudah selesai klik tombol **Simpan** **Simpan** untuk menyimpan Garis Batas Desa. Dan bila klik tombol **Kembali** **Kembali** untuk membatalkan Garis Batas Desa, setelah klik tombol Kembali Refresh halaman agar dapat membuat / Tambah Batas Desa lagi.

9. Keluar

Untuk keluar akun dari website langsung saja klik tombol **Keluar** di bar Menu atas Kanan, setelah di klik maka akan menuju **halaman Login**. *Selesai...*

